

Arşivden Bir Ben-Anlatısı/ An Ego-Document from the Ottoman Archives

Sultan İbrahim'e (ö. 1648) ait Beyaz Üzerine Hatt-ı Hümayun

BURAK MUHSİN AKIN (haz.)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
Uluslararası Osmanlı Çalışmaları Programı
Istanbul Medeniyet University, The Graduate School,
International Ottoman Studies Program

(bmuhsin321@gmail.com), ORCID: 0009-0002-2228-5732

Geliş Tarihi/Date of Arrival: 22.04.2023

Kabul Tarihi/Date of Acceptance: 06.05.2023

Akın, Burak Muhsin. "Sultan İbrahim'e (ö. 1648) Ait Beyaz Üzerine Hatt-ı Hümayun."
Ceride 1: 1 (Haziran/June 2023): sayfa/pp. 202-203
DOI:

“Hüve” 1

Selâmdan sonra; göreyim seni, nice çalışırsın? Bugün Hâs Oda’da otur[a]madım. Pek içim bayıldı; kıyas it, ölürüm. Göreyim seni, İstanbul’da nice ehlullâh âdemlere vardın. Sana sırrımı duyurdum; vezîrimsin; bu benim üstümdeki ağırlıkçı nedir? Bilenlere sorasın ve yüreğim sıkılır... İstanbul’u devr idesin, bana hayır sandığın ondan bileyim. Gine sırrıyla bana cevâb gönderesin. Bana tezce mukayyed olasın.

Derkenar:

Kendimi sana inandım. Vezîrimsin;
sana dimeyim, kime diyeyim?
Göreyim seni, bu derdime bir çare
bulasın. Sakın vâlideye
bildirmeyesin, gine bana bildiresin!

1 TSMA-E 799/37-4